

O'ZBEKISTONDA YURITILAYOTGAN BANK KREDIT SIYOSATI

Mansurov Shahzod Alqar o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali "Iqtisodiyot va turizm" kafedrasida assistent-o'qituvchisi
shax0127@gmail.com

Annotatsiya: O'zbekistonda bank kredit siyosati mamlakatning iqtisodiy barqarorligini saqlash, korxonalarini rivojlantirish va aholining moliyaviy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, davlat va banklar kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, ularning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish orqali iqtisodiy o'sishga hissa qo'shmoqda.

Kalit so'zlar: Bank tizimi, modernizatsiya, KOB, kreditlash siyosati, liberallashtirish, banklar, moliyaviy institutlar, kapital, kredit bozori, raqobat, yangi qonunchilik, normativ hujjat, kichik biznes, imtiyozli kreditlar.

Kirish: O'zbekistonda bank kredit islohoti so'nggi yillarda jadal sur'atlar bilan amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlar mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, biznes muhiti yaxshilash, hamda bank tizimining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan. Islohotlarning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

O'zbekistonda bank tizimining modernizatsiyasi va raqamlashtirilishi bo'yicha sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatda banklar IT infratuzilmasini yangilash, raqamli xizmatlarni kengaytirish va onlayn bank xizmatlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Kreditlash sohasida banklar tomonidan qarz berish tartib-qoidalari liberallashtirilmoqda. Bu, xususan, kichik va o'rta biznes (KOB) uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga, o'z navbatida iqtisodiyotning real sektoriga yangi investitsiyalarni jalb qilishga yordam beradi. Kredit olish jarayonlari soddalashtirilmoqda va yangi kredit mahsulotlari ishlab chiqilmoqda.

Bank tizimi mustahkamligini ta'minlash maqsadida banklarning kapitalini oshirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, banklarning kredit portfelini diversifikatsiya qilish va ularning moliyaviy barqarorligini yaxshilash bo'yicha yangi mexanizmlar joriy qilinmoqda. O'zbekistonda banklar o'rtasidagi raqobatni kuchaytirish uchun, hukumat monopoliyalarning oldini olish, yangi banklarni bozorda jalb qilish, va mavjud banklar uchun shaffoflikni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Bu kredit foizlarini pasaytirish va kreditlash jarayonini tezlashtirishga yordam beradi.

O'zbekistonda kredit bozorining rivojlanishi bilan birga, kreditlar bo'yicha qaytarmalar va zararlar kamaytirilmoqda. Buning uchun, kreditlar bo'yicha risklarni

boshqarish tizimi takomillashtirilmoqda va banklarning kredit analitikasi kuchaytirilmoqda. Bu, o'z navbatida, kreditlar bo'yicha qarzarlar va qaytarmalarning oldini olishga yordam beradi. Bank kreditlari sohasida yangi qonunlar, normativ hujjatlar va reglamentlar ishlab chiqildi. Ular orqali kreditlash tizimi yanada shaffof va qonuniy tartibda yuritilmoqda. Bu esa, nafaqat banklar va mijozlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishga, balki xalqaro moliyaviy institutlar bilan ham hamkorlikni yaxshilashga imkon yaratadi.

Islohotlar doirasida, fuqarolar va mijozlarning huquqiy himoyasini kuchaytirish uchun yangi mexanizmlar joriy qilindi. Kredit olishda shartnomalar aniq va tushunarli bo'lishi, mijozlar huquqlarini buzmaslik maqsadida barcha banklar uchun ko'proq shaffoflik va hisobdorlik talab qilinmoqda. O'zbekistonda bank kreditlash tizimi orqali yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish uchun, banklar va moliya institutlariga yangi monitoring va tekshiruv mexanizmlari o'rnatilgan. Bu yirik miqdordagi naqd pul muomalalarini kamaytirish va iqtisodiyotning rasmiy qismini kuchaytirishga yordam beradi.

Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda aholi va kichik biznesga imtiyozli kreditlar ajratish bo'yicha dasturlar ishlab chiqilmoqda. Bu, ayniqsa, qishloq hududlarida yashovchi aholi uchun kredit olish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.

Xulosa

O'zbekistonda bank kredit islohoti keng ko'lamli va jadal amalga oshirilayotgan jarayon bo'lib, bu islohotlar kreditlash tizimini samarali, shaffof va raqobatbardosh qilishga yordam bermoqda. Shuningdek, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va davlat byudjetiga tushumlarni oshirishda katta ahamiyatga ega. Bu islohotlar kelajakda O'zbekistonning iqtisodiy holatini yaxshilash va xalqaro moliyaviy bozorlar bilan integratsiya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mansurov S., Mamatov F., Fazliddin M. COMPARISON OF THE CONCEPTS OF THE BUSINESS SEGMENT AND THE CENTER OF RESPONSIBILITY USED IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RETAIL ENTERPRISES //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 203-208.
2. Mansurov S., Kochimova S., Mukhtorov F. THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE LONG TERM //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 209-213.
3. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
4. Mansurov S. FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 187-195.

5. Mansurov S. FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (3), 187-195 [Электронный ресурс].
6. Alqor o'g'li M. S., Farrukh M., Fazliddin M. THE ECONOMY OF EUROPE—CHARACTERISTICS, FEATURES //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 34. – №. 1. – С. 19-23.
7. Shahzod M. O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
8. Mansurov S. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish. – 2023.
9. Alqor o'g'li M. S., Farrukh M., Sevinch K. PROMOTION OF CYBERSECURITY AMONG YOUNG PEOPLE //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 34. – №. 1. – С. 14-18.
10. Sirlibekov H., Mansurov S., Mamatkarimov H. IQTISODIY RIVOJLANISH VA UNING IQTISODIY O'SISH BILAN ALOQASI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 149-152.
11. Mansurov S., Tajibayev A. YASHIL IQTISODIYOT VA XALQARO SAVDO: BARQAROR RIVOJLANISH SARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 43-46.
12. Mansurov S. KRIPTOVALYUTALAR-RAQAMLI PUL: AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 202-207.
13. Mansurov S., Ergashev N. BIZNES DUNYOSIDAGI BIZNES ETIKASI VA ODOB-AXLOQ QOIDALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 33-40.
14. Mansurov S., Majidov I. NORMATIV BIZNES ETIKASI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 84-89.
15. Mansurov S., Suvanov I. BIZNESDA AXLOQNING AHAMIYATI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 118-121.
16. Mansurov S., Ro'ziqulov O. YASHIL IQTISODIYOT-BU SAYYORA, ODAMLAR VA FOYDA O'RTASIDAGI MUVOZANAT //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 235-238.
17. Mansurov S., Safarov S. YASHIL IQTISODIYOTNING ZAMONAVIY DUNYODAGI AHAMIYATI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 239-242.
18. Mansurov S., Eshquvatov M. YASHIL IQTISODIYOT BARQAROR RIVOJLANISHNING ASOSIY OMILLARIDAN BIRIDIR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 85-88.
19. Alqar o'g'li M. S., Najmiddin Nematjon o'g'li A., Abduraim o'g'li A. N. QISHLOQ XO'JALIGINI MODERNIZATSIYALASHDA INVESTITSIYALARNING O'RNINI VA AHAMIYATI //ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 113-117.